

**5–6-SINF O‘QUVCHILARIDA MUSTAQIL TAFAKKURNI
SHAKLLANTIRISHDA KITOB BILAN ISHLASH KOMPETENSIYASINI
RIVOJLANTIRISH METODLARI**

*Mirzaliyeva Dilafro‘z Muxammajonovna
NamPI mustaqil tadqiqotchisi*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada 5–6-sinf o‘quvchilarida mustaqil tafakkurni shakllantirishda kitob bilan ishlash kompetensiyasining ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda pedagogik kuzatuv, so‘rovnom va tajriba asosida o‘quvchilarning kitobxonlik madaniyati, tahliliy va tanqidiy fikrlash hamda ijodiy faoliyatining rivojlanishi tahlil qilindi. Tajriba sinflarida insert, klaster va Venn diagrammasi kabi interfaol metodlar qo‘llanganda, o‘quvchilarning mustaqil tafakkur darajasi nazorat guruhiga nisbatan 20–25% yuqoriligi aniqlangan. Maqolada kitob bilan ishlash kompetensiyasini shakllantirishning metodik imkoniyatlari ko‘rib chiqilib, samarali yondashuvlar tavsiya qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** mustaqil tafakkur, kitob bilan ishlash kompetensiyasi, 5–6-sinf, interfaol metodlar, kitobxonlik madaniyati, insert texnologiyasi, klaster, Venn diagrammasi.*

***Аннотация.** В статье раскрывается значение развития компетенции работы с книгой в формировании самостоятельного мышления учащихся 5–6-х классов. В ходе исследования на основе педагогического наблюдения, анкетирования и эксперимента были проанализированы культура чтения, аналитическое и критическое мышление, а также творческая деятельность школьников. Установлено, что при использовании интерактивных методов (insert, кластер, диаграмма Венна) уровень самостоятельного мышления учащихся экспериментальных классов оказался на 20–25% выше по сравнению с контрольной группой. В статье рассмотрены методические возможности развития компетенции работы с книгой и предложены эффективные подходы.*

***Ключевые слова:** самостоятельное мышление, компетенция работы с книгой, 5–6-й класс, интерактивные методы, культура чтения, технология insert, кластер, диаграмма Венна.*

***Abstract.** This article explores the significance of developing book work competence in fostering independent thinking among 5th–6th grade students. Based on pedagogical observation, surveys, and experimental research, the study analyzed students’ reading culture, analytical and critical thinking, as well as creative activities. Findings revealed that the application of interactive methods such as insert, cluster, and Venn diagram increased the level of independent thinking in experimental groups*

by 20–25% compared to the control group. The article discusses methodological opportunities for enhancing book work competence and provides practical recommendations.

Keywords: independent thinking, book work competence, 5th–6th grade, interactive methods, reading culture, insert technology, cluster, Venn diagram.

Kirish. Dunyoda olimlar tomonidan kitob o‘qish va empatiya, istiqbolga ega bo‘lish kabi ijtimoiy faollik qobiliyatlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganadigan tadqiqotlar manzilli olib borilmoqda. Xususan, yoshlar ijtimoiy faolligini rivojlantirishda kitobxonlikning afzalliklari, imkoniyatlari shundan dalolatki, o‘quvchilarda hissiy faoliyatni, ruhiy-jismoniy quvvatini, ishchanlik qobiliyatini rivojlantirishda kitob bilan ishlash muhim ahamiyatga ega. O‘quvchilar ijtimoiy faolligini oshirishda kitobxonlikni rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlashning tarmoqlararo ilmiy-metodik asoslarini ishlab chiqish, normativ-huquqiy hujjatlar bazasini takomillashtirish, ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan kitoblarni, ayniqsa, bolalar adabiyoti, maxsus ta‘lim uchun brayl alifbosiga asoslangan adabiyotlar chop etilishi, elektron va audio kitoblar yaratilishini qo‘llab-quvvatlash ta‘limni axborotlashtirish sharoitida o‘quvchilarni kitob bilan ishlash virtual texnologiyalarini ishlab chiqish, elektron o‘quv adabiyotlar bilan ishlash orqali axborot iste‘moli madaniyatini ham tarkib toptirish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Bugungi globallashuv va axborot asrida o‘quvchilarda mustaqil tafakkurni shakllantirish ta‘lim jarayonining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Mustaqil fikrlay oladigan shaxs ijtimoiy hayotda faol bo‘lib, yangi bilimlarni o‘zlashtirish, ulardan ijodiy foydalanish hamda muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilishga qodir bo‘ladi.

O‘quvchilarda mustaqil tafakkurni rivojlantirishning eng samarali vositalaridan biri — kitob bilan ishlash kompetensiyasidir. Kitob nafaqat bilim manbai, balki mantiqiy fikrlash, mulohaza yuritish, tanqidiy yondashuv va ijodiy izlanishlarni shakllantiruvchi vosita sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan, 5–6-sinf o‘quvchilarining intellektual rivojlanishida kitobxonlik madaniyatini oshirish va kitob bilan ishlash metodlarini o‘rgatish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi.

Maqolaning maqsadi — 5–6-sinf o‘quvchilarida mustaqil tafakkurni shakllantirishda kitob bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish metodlarini ilmiy asosda tahlil qilish va samarali usullarni tavsiya etishdir.

Adabiyotlar tahlili. Pedagogika fanida mustaqil tafakkur va kitobxonlik madaniyatining ahamiyati ko‘plab tadqiqotchilar tomonidan yoritilgan:

- J. Dewey (1916) ta‘limni “tajriba asosida o‘rganish” jarayoni sifatida ko‘rib, mustaqil o‘quv faoliyatiga alohida e‘tibor qaratgan.

- *L.S. Vygotskiy* (1978) esa tafakkurni ijtimoiy muhit bilan bogʻlab, kitob va muloqot orqali oʻquvchilar tafakkurining rivojlanishini taʼkidlagan.

- Oʻzbek mutafakkirlari — *A. Avloniy va A. Qodiriy* — kitobxonlikning tarbiyaviy jihatiga urgʻu berib, maʼnaviy barkamol shaxsni shakllantirishda uning oʻrnini koʻrsatib berganlar.

- Zamonaviy tadqiqotlarda kitob bilan ishlash kompetensiyasini shakllantirishda *insert, klaster, Venn diagrammasi, B-B-B jadvali, konseptual xarita* kabi interfaol metodlarning samaradorligi qayd etilgan.

Ushbu nazariy yondashuvlar maqolamizda olib borilgan tajribaviy ishlar uchun metodologik asos boʻlib xizmat qildi.

Metodologiya. Tadqiqot quyidagi metodlarga asoslandi:

- *Pedagogik kuzatuv* – 5–6-sinflarda dars jarayonida kitob bilan ishlash va oʻquvchilarning mustaqil tafakkur koʻnikmalari oʻrganildi.

- *Soʻrovnoma va suhbat* – oʻquvchilar va oʻqituvchilardan kitobxonlik odatlari va mustaqil fikrlashdagi qiyinchiliklar haqida maʼlumot olindi.

- *Pedagogik tajriba* – interfaol metodlardan foydalanib, kitob bilan ishlash kompetensiyasi rivojlantirildi va natijalar nazorat guruhlari bilan solishtirildi.

- *Tahlil va statistik hisob-kitoblar* – tajriba va nazorat sinflari oʻquvchilarining natijalari solishtirib tahlil qilindi.

Tadqiqot obyekti: 5–6-sinf oʻquvchilari.

Predmeti: mustaqil tafakkurni shakllantirishda kitob bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish metodlari.

Muhokama va natijalar. Tajriba sinflarida kitob bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish maqsadida turli metodlar qoʻllandi. Natijalarda quyidagilar kuzatildi:

1. Axborot bilan ishlash koʻnikmalari yaxshilandi. Oʻquvchilar matndan asosiy gʻoyani ajratish, muhim tushunchalarni belgilash va qoʻshimcha manbalardan foydalanishni oʻrgandilar.

2. Tahliliy tafakkur shakllandi. Oʻquvchilar matn mazmunini qismlarga ajratish, sabab-oqibat aloqalarini aniqlash va xulosa chiqarish qobiliyatlarini rivojlantirdilar.

3. Ijodiy faoliyat kuchaydi. Oʻquvchilar oʻqigan kitoblari asosida insho, loyiha, munozara va badiiy chiqishlar tayyorladilar.

4. Tanqidiy yondashuv paydo boʻldi. Oʻquvchilar kitobdagi gʻoyalarni baholash, muallif fikriga mustaqil munosabat bildirishga odatlandilar.

Masalan, “Alpomish” dostoni ustida ishlashda Insert texnologiyasi qoʻllanilganda oʻquvchilar bilimlarini tizimlashtirish, yangi savollar qoʻyish va mustaqil mulohaza bildirish imkoniyatiga ega boʻldilar.

Statistik tahlil shuni ko'rsatdiki, tajriba sinflaridagi o'quvchilarning mustaqil tafakkur darajasi nazorat sinfiga nisbatan 20–25% yuqori bo'ldi. Bu esa kitob bilan ishlash kompetensiyasi mustaqil fikrlashni rivojlantirishda samarali vosita ekanligini tasdiqlaydi.

Shuningdek, muhokama jarayonida quyidagi masalalar aniqlashtirildi:

- Kitobxonlik madaniyati o'quvchilarda dunyoqarashni kengaytiradi, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini kuchaytiradi.
- Interfaol metodlardan foydalanish dars jarayonini qiziqarli qiladi va o'quvchilarni faol ishtirokchi sifatida jalb etadi.
- Mustaqil tafakkurni shakllantirishda motivatsiya muhim ahamiyatga ega: qiziqarli va yoshga mos kitoblarni tanlash jarayon samaradorligini oshiradi.
- Mavjud muammolardan biri — oilada kitobxonlik muhitining yetarli emasligi va zamonaviy kutubxona resurslarining cheklanganligidir.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari o'quvchilarda mustaqil tafakkurni shakllantirishda kitob bilan ishlash kompetensiyasining hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ko'rsatdi.

Xulosa. 5–6-sinf o'quvchilarida mustaqil tafakkurni rivojlantirishda kitob bilan ishlash kompetensiyasi asosiy vositalardan biridir.

1. Interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning tahliliy, tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantiradi.
2. Tajriba sinflarida kitob bilan ishlash metodlarini qo'llash natijasida o'quvchilarning mustaqil tafakkur darajasi nazorat guruhiga nisbatan 20–25% yuqori bo'ldi.
3. Kitobxonlikni kengaytirish uchun oila, maktab va jamiyat hamkorlikda harakat qilishi, zamonaviy kutubxona va elektron resurslardan keng foydalanish zarur.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Dewey J. *Democracy and Education*. New York, 1916.
2. Vygotsky L.S. *Mind in Society: Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press, 1978.
3. Avloniy A. *Turkiy Guliston yoxud axloq*. Toshkent, 1913.
4. Sharipov Sh., Turaqulov N. *Pedagogika nazariyasi va tarixi*. Toshkent: O'qituvchi, 2019.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 6-apreldagi qarori: *Kitob mahsulotlarini nashr etish va targ'ib qilish*.